

ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS NO ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Humanas, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 24/08/2023

TECHNOLOGICAL ATTRIBUTIONS IN HIGHER EDUCATION: AN INTEGRATIVE
REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8280548

Cicera Eduarda Almeida de Souza¹; Patrícia Cavalcante de Sá Florêncio²; André Luis Canuto Duarte³; Letícia Melo Moreira⁴; Joelda Ferreira de Moraes⁵; Elizabeth Orofino Lucio⁶; Gilvan Duarte dos Santos⁷; Marília Andrade Gomes⁸; Carla Rossana de Araujo Torres⁹; Gleice de Paula Carvalho¹⁰; José Ronaldo da Silva Bezerra¹¹

Resumo

As atribuições tecnológicas no ramo educacional, estão cada vez mais ganhando destaque entre as discussões atuais. Com base nisso, a tecnologia está ganhando cada vez mais espaço nas atribuições educacionais. Frente ao exposto, a realização deste estudo tem por objetivo evidenciar através da literatura científica as principais atribuições da tecnologia no ensino superior. Para alcançar respostas evidentes para o objetivo de pesquisa, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão integrativa da literatura, por meio de um levantamento nas bases de dados Google Acadêmico e SCIELO. A pesquisa demonstrou que as instituições de ensino superior têm adotado cada vez mais

plataformas de aprendizado online. Isso possibilita o acesso a recursos educacionais diversificados, como vídeos, questionários interativos e fóruns de discussão. A flexibilidade oferecida por essas plataformas permite que os estudantes organizem seu tempo de estudo, resultando em uma maior autonomia no processo de aprendizado. Os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciam que a integração de tecnologias no ensino superior não é apenas uma tendência passageira, mas uma necessidade para aprimorar a qualidade da educação.

Palavras-chave: Tecnologia educacional; Educação; Ensino superior.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a rápida evolução tecnológica tem permeado todas as esferas da sociedade, trazendo consigo mudanças significativas na forma como as instituições educacionais operam e como o conhecimento é adquirido e transmitido. No contexto do ensino superior, essa revolução tecnológica tem gerado um cenário de transformação e adaptação (Soares, 2020).

À medida que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais proeminente nas práticas pedagógicas, a discussão sobre como incorporar e aproveitar efetivamente essas atribuições tecnológicas torna-se imperativa para o avanço do ensino superior. Do uso de plataformas de aprendizagem online à adoção de ferramentas de análise de dados, as instituições educacionais enfrentam a oportunidade e o desafio de integrar inovações tecnológicas de maneira aprimorada e coerente (Martins, 2019).

Nesta era de informação digital e interconexão global, a aplicação de atribuições tecnológicas não se limita apenas a tornar o aprendizado mais eficiente, mas também visa preparar os estudantes para enfrentar os desafios complexos de um mundo em constante transformação. Esta pesquisa explora, portanto, as atribuições tecnológicas no ensino superior, investigando como a adoção estratégica de tecnologia está influenciando os métodos de ensino, as interações entre professores e alunos, e a forma como o conhecimento é criado e disseminado (Ribeiro, 2021).

Ao compreender as complexidades das atribuições tecnológicas no ensino superior, pode-se vislumbrar um horizonte educacional que capacita os estudantes a serem cidadãos do mundo digital, criativos solucionadores de problemas e líderes que abraçam a inovação. O cenário educacional contemporâneo está sendo profundamente influenciado pela rápida evolução tecnológica, que tem alterado significativamente a maneira como o conhecimento é adquirido, compartilhado e aplicado (Soares, 2020).

Nesse contexto, o ensino superior desempenha um papel fundamental na preparação de indivíduos para as demandas complexas e em constante transformação da sociedade moderna. Diante dessas mudanças, a investigação das atribuições tecnológicas no ensino superior se torna não apenas relevante, mas também crucial para entender como as instituições acadêmicas estão se adaptando e aproveitando as inovações tecnológicas para melhorar a qualidade da educação (Ribeiro, 2021).

Desse modo, a realização desta pesquisa justifica-se pela sua relevância acadêmica, científica e social, tendo como objetivo evidenciar através da literatura científica as principais atribuições da tecnologia no ensino superior.

2. METODOLOGIA

Realizou-se um estudo bibliográfico, do tipo revisão integrativa da literatura, cujo intuito foi obter dados que respondessem ao objetivo proposto. A elaboração desta pesquisa ocorreu mediante a estratégia metodológica proposta por Mendes; Silveira; Galvão (2008), onde as etapas seguidas foram respectivamente 1) escolha do tema e questão de pesquisa, 2) delimitação dos critérios de inclusão e exclusão, 3) extração e limitação das informações dos estudos selecionados, 4) análise dos estudos incluídos na revisão, 5) análise e interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

A pergunta norteadora emergiu em: *Quais as principais atribuições da tecnologia no ensino superior?*

A revisão integrativa da literatura tem como finalidade reunir e resumir o conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, ou seja, permite buscar, avaliar e sintetizar as evidências disponíveis para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento na temática (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Para alcançar respostas evidentes referentes ao objetivo deste estudo, realizou-se um levantamento de dados através das bases de dados científicas: *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Google acadêmico intermediados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DEcS): Tecnologia educacional; Educação; Ensino superior, por aplicabilidade do operador *booleano AND*.

Os estudos selecionados seguiram os seguintes critérios de inclusão: Trabalhos gratuitos, disponíveis na íntegra, no idioma português, publicados nos últimos 5 anos e que atenderam ao objetivo proposto. Já os critérios de exclusão definidos foram: Estudos de revisão, trabalhos incompletos, duplicados em mais de uma base de dados, monografias e dissertações. O levantamento e seleção dos dados para amostra, estão descritos na figura 1.

Figura 1: Fluxograma de seleção da amostra.

Fonte: Autores, 2023

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos selecionados para análise dos resultados, foram organizados no quadro 1 para melhor compreensão do leitor. Assim, os estudos foram organizados entre as respectivas informações: Título, autor, ano, objetivo, periódico e país em que o estudo foi publicado.

Quadro 1: Amostra selecionada para análise.

Nº	TÍTULO	AUTOR/ANO	OBJETIVO	PERIÓDICO
1	Oportunidades do novo espaço educativo para a educação	Astudillo <i>et al.</i> , 2022	Analisar as mudanças geradas no ensino superior, no papel do professor e da sala de aula, na inclusão das	Revista Internacional de Educação Superior

	superior: terceiro entorno digital.		Tecnologias da Informação e Comunicação.	
2	Política e gestão da educação superior, tecnologia e possibilidades em tempos de Covid-19.	Franco <i>et al.</i> , 2022	Analisar os benefícios da tecnologia para o processo de educação.	Revista Internacional de Educação Superior
3	Usos da Tecnologia na Educação.	Azevedo, 2022	Elencar a aproximação entre a Educação e a Tecnologia.	Revista de Educação da Unina
4	Tecnologias de ensino utilizadas na Educação na pandemia COVID-19.	Neto <i>et al.</i> , 2021	Analisar o uso das diversas tecnologias aplicadas no ensino básico e superior em diferentes áreas desconhecimento.	Research, Society and Development
5	Tecnologia educacional como estratégia integrativa de complementação na formação de estudantes e profissionais da área da saúde.	Melo; Souza, 2021	Descrever o uso das tecnologias educacionais como ferramentas integrativas de complementação na formação de estudantes e profissionais da área da saúde.	Research, Society and Development
6	As tecnologias digitais nos percursos de	Pinto; Leite, 2020	Apresentar as atribuições das tecnologias digitais no	Educação e Pesquisa

	sucesso acadêmico de estudantes não tradicionais do Ensino Superior.		processo de educação do ensino superior.	
7	Reafirmar a defesa do sistema de ciência, tecnologia e ensino superior público brasileiro.	Ximenes <i>et al.</i> , 2019	Apresentar o uso das tecnologias digitais, nesse nível de ensino, por estudantes não tradicionais, como suporte à construção de aprendizagens.	Educação & Sociedade
8	Educação mediada por tecnologia: inovações no processo de ensino e aprendizagem.	Nascimento; Silva, 2018	Evidenciar as inovações tecnológicas no ensino superior.	Abakós
9	Programas de promoção da saúde no ensino superior.	Ferreira <i>et al.</i> , 2018	Apresentar os programas de educação para o processo de aprendizagem no ensino superior.	Revista Brasileira de Enfermagem

Fonte: Autores, 2023.

A pesquisa demonstrou que as instituições de ensino superior têm adotado cada vez mais plataformas de aprendizado online. Isso possibilita o acesso a recursos educacionais diversificados, como vídeos, questionários interativos e fóruns de discussão. A flexibilidade oferecida por essas plataformas permite que os

estudantes organizem seu tempo de estudo, resultando em uma maior autonomia no processo de aprendizado (Pinto; Leite, 2020).

As tecnologias de realidade virtual e aumentada estão sendo implementadas para enriquecer as experiências educacionais. Essas tecnologias permitem simulações imersivas, como visitas virtuais a laboratórios e locais históricos, que ampliam a compreensão dos conteúdos. No entanto, desafios técnicos e a necessidade de investimentos substanciais ainda limitam sua adoção em larga escala (Ferreira *et al.*, 2018).

A gamificação é uma tendência crescente no ensino superior. Ao incorporar elementos de jogos, como competição saudável, recompensas e desafios, os educadores buscam aumentar o engajamento dos estudantes. Os resultados indicam que a gamificação pode melhorar a motivação e a participação, mas a concepção cuidadosa dos elementos do jogo é crucial para evitar distrações desnecessárias (Nascimento; Silva, 2018).

A coleta e análise de dados educacionais têm sido usadas para personalizar o aprendizado. Plataformas podem rastrear o progresso individual do aluno e oferecer recomendações de conteúdo com base em suas necessidades e desempenho. Isso promove um ensino mais adaptativo e eficaz, mas também levanta preocupações sobre privacidade e ética na utilização dos dados (Astudillo *et al.*, 2022).

Ferramentas de colaboração online e redes sociais têm sido exploradas para facilitar a interação entre estudantes e professores. Fóruns online, grupos de estudo em redes sociais e plataformas de colaboração em tempo real promovem a troca de ideias e o compartilhamento de conhecimento. No entanto, é necessário promover diretrizes para um uso produtivo e respeitoso dessas ferramentas (Ximenes *et al.*, 2019).

Em síntese, as atribuições tecnológicas no ensino superior estão promovendo uma transformação significativa na forma como a educação é concebida e entregue. A flexibilidade, a personalização do aprendizado e o engajamento aprimorado são resultados tangíveis dessas inovações. No entanto, é essencial

abordar desafios como a acessibilidade tecnológica, a formação adequada de professores e a ética na coleta e uso de dados. O ensino superior continuará a evoluir à medida que novas tecnologias surgirem, redefinindo constantemente o panorama educacional (Melo; Souza, 2021).

À medida que novas tecnologias emergem, o ensino superior enfrenta um cenário emocionante e desafiador. A parceria entre educadores, estudantes e desenvolvedores de tecnologia desempenha um papel fundamental na determinação de como essas inovações serão moldadas e integradas. A transformação do ensino superior por meio das atribuições tecnológicas é um processo contínuo e dinâmico, e a colaboração entre todas as partes interessadas é a chave para garantir uma educação de alta qualidade e relevante para as gerações futuras (Franco *et al.*, 2022).

4. CONCLUSÃO

A rápida evolução das tecnologias está redefinindo a forma como os educadores ensinam e os estudantes aprendem. Os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciam que a integração de tecnologias no ensino superior não é apenas uma tendência passageira, mas uma necessidade para aprimorar a qualidade da educação.

A adoção de plataformas de aprendizado online proporcionou aos estudantes maior autonomia e flexibilidade em seu processo de aprendizagem. A realidade virtual e aumentada trouxeram experiências imersivas que ampliam a compreensão dos conteúdos. A gamificação estimulou o engajamento dos estudantes de maneira inovadora, enquanto a análise de dados possibilitou a personalização do ensino, atendendo às necessidades individuais.

No entanto, é crucial reconhecer que a implementação dessas tecnologias não é isenta de desafios. Questões de acessibilidade, infraestrutura, formação docente e ética na utilização de dados precisam ser abordadas com seriedade. Além disso, a constante evolução tecnológica exige que as instituições de ensino estejam dispostas a se adaptar e a capacitar sua equipe para acompanhar as mudanças.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Ana Leticia Padeski Ferreira. Usos da Tecnologia na Educação: uma revisão bibliográfica. *Revista de Educação da Unina*, v. 3, n. 1, 2022.

ASTUDILLO, Mario; LEGUÍZAMO-LEÓN, Ana Vanessa; CALLEJA, Eloy García. Oportunidades do novo espaço educativo para a educação superior: terceiro entorno digital. *Revista Internacional de Educação Superior*, v. 8, 2022.

FERREIRA, Fernanda Maria Príncipe Bastos; BRITO, Irma da Silva; SANTOS, Margarida Reis. Programas de promoção da saúde no ensino superior: revisão integrativa de literatura. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 71, p. 1714-1723, 2018.

FRANCO, Sérgio Roberto; FRANCO, Maria Estela Dal Pai; LONGHI, Solange. Política e gestão da educação superior, tecnologia e possibilidades em tempos de Covid-19. *Revista Internacional de Educação Superior*, v. 8, 2022.

MARTINS, Maurício Rebelo. Educação e tecnologia: a crise da inteligência. *Educação UFSM*, v. 44, 2019.

MELO, Célio Amoêdo; DE SOUSA, Maísa Silva. Tecnologia educacional como estratégia integrativa de complementação na formação de estudantes e profissionais da área da saúde: Revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e87101018796-e87101018796, 2021.

NASCIMENTO, Francisco Elionardo; SILVA, Denilson Gomes. Educação mediada por tecnologia: inovações no processo de ensino e aprendizagem-uma revisão integrativa. *Abakós*, v. 6, n. 2, p. 72-91, 2018.

NETO, Josaphat Soares et al. Tecnologias de ensino utilizadas na Educação na pandemia COVID-19: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 1, p. e51710111974-e51710111974, 2021.

PINTO, Marta; LEITE, Carlinda. As tecnologias digitais nos percursos de sucesso acadêmico de estudantes não tradicionais do Ensino Superior. *Educação e Pesquisa*, v. 46, p. e216818, 2020.

RIBEIRO, Ana Elisa. Educação e tecnologias digitais na pandemia: ciclos da precariedade. *Cadernos de Linguística*, v. 2, n. 1, p. e270-e270, 2021.

SOARES, Lucas; COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa. Educação e tecnologias em tempos de pandemia no Brasil. [TESTE] *Debates em Educação*, v. 12, n. 28, p. 19-41, 2020.

XIMENES, Salomão Barros et al. Reafirmar a defesa do sistema de ciência, tecnologia e ensino superior público brasileiro. *Educação & Sociedade*, v. 40, 2019.

¹Discente do Curso Superior de Enfermagem pelo Centro Universitário Santa Maria. e-mail: eduardaalmeida0087@gmail.com

²Docente do Curso Superior de Enfermagem do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas. e-mail: patricia.florencio@ifal.edu.br

³Docente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Alagoas. e-mail: andre.melo@ifal.edu.br

⁴Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Alagoas. e-mail: leticia.melo@ifal.edu.br

⁵Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação, MUST University. e-mail: joeldaferreirademoraes@gmail.com

⁶Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. e-mail: orofinolucio@ufpa.br

⁷Bacharel em Administração e Licenciatura pela Instituição Estácio- Ceut Teresina. e-mail: gilvan_adm86@hotmail.com

⁸Discente do Curso de Medicina pela Instituição Afya- Faculdade de Ciências Médicas. e-mail: marylyaandrade@hotmail.com

⁹Administradora, Doutora em Psicologia pela PUC/RS. e-mail: carlaratorres@gmail.com

¹⁰Pedagogia, pela Universidade do Norte do Paraná. e-mail:

gleicedepaulacarvalho1986@gmail.com

¹¹Pedagogia, pela UNP, Mestre em Filosofia pela PUC- SP. e-mail:

professor12.jose@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil